

Modelización acoplada de Inundaciones pluviales y costeras: caso de estudio en la Costa del Sol Occidental

Patricia Molina^{a,b}, Beniamino Russo^b y Felice d'Alessandro^c

^aAQUATEC, proyectos para el sector del agua S.A.U., Unidad de resiliencia y cambio climático, Passeig de la Zona Franca, 46-48, 08038 Barcelona

^bInstitut de Recerca Flumen, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 1-3, 08034

^cDepartment of Environmental Science and Policy, University of Milan, Via Celoria, 2

Línea temática | Agua y ciudad

RESUMEN

Las áreas costeras desempeñan un papel crucial tanto en la economía como en la biodiversidad y se enfrentan a los efectos del cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar (IPCC, 2023) y el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos.

En Europa, más de 200 millones de personas viven en estas regiones. Según el Joint Research Centre (JRC) (2020), aproximadamente 100.000 personas se encuentran actualmente en riesgo de inundación costera, y más de un tercio de la población urbana del continente es susceptible a este tipo de inundaciones. Sin medidas de adaptación adicionales, las proyecciones sugieren que más de 2.2 millones de individuos en todo el mundo podrían estar expuestos a inundaciones costeras para 2100 atendiendo a un escenario de altas emisiones, y 1.4 millones de individuos según escenarios de mitigación moderados (Vousdokas et al, 2020).

En este resumen se presenta el trabajo que se está realizando dentro del proyecto ClimEmpower, financiado por el Programa Horizon Europe (Grant agreement No. 101112728) cuyo objetivo es desarrollar un mayor conocimiento de las interacciones hidrodinámicas y los impactos asociados durante eventos de inundación complejos de origen pluvial y costero. Esto conlleva la creación e integración de un modelo de inundación urbana 1D-2D y modelos costeros para generar mapas de riesgo y peligro, y evaluar la probabilidad de ocurrencia de eventos de inundación compuestos en el caso de estudio de la Costa del Sol Occidental.

CASO DE ESTUDIO

El área de estudio es la Costa del Sol Occidental, que abarca 11 municipios con una superficie de más de 600km² y una población de más de 600.000 habitantes. Esta zona, altamente dependiente del turismo y con altas tasas de urbanización, puede sufrir impactos significativos por eventos climáticos extremos, con graves consecuencias socioeconómicas y efectos críticos en la dinámica costera, los sistemas acuáticos existentes.

OBJETIVOS Y MÉTODOS

Uno de los objetivos del proyecto es llevar a cabo un estudio en profundidad de modelos matemáticos que consideren inundaciones pluviales y costeras. En este sentido, se establecerá una metodología para su integración y se desarrollarán técnicas para combinar los diferentes modelos, asegurando la consistencia de datos y resultados.

Como resultado final, se prevé la generación de mapas de peligro y de riesgo para escenarios presentes y futuros, y se analizarán las probabilidades compuestas para apoyar a las administraciones locales en la planificación de medidas de adaptación para mejorar la resiliencia climática regional, protegiendo a comunidades y medios naturales de los efectos adversos de las inundaciones.

A través de la estimación del riesgo, el objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para identificar y analizar estrategias de adaptación efectivas para proteger a las comunidades costeras, sus infraestructuras críticas y aquellas áreas naturales más expuestas y más vulnerables frente a eventos costeros extremos.

Cabe destacar que estas soluciones se desarrollarán de acuerdo con las perspectivas y experiencias de grupos de stakeholders a través de las “Comunidades de Prácticas” que contribuirán al proyecto proporcionando datos y otros recursos e identificando las necesidades y los requerimientos a nivel local.

El proyecto se centra en desarrollar una metodología de acoplamiento de modelos numéricos hidrodinámicos. Según Félix et al (2019), diferentes metodologías se han desarrollado para acoplar dichos modelos. Las técnicas de acople pueden clasificarse en:

- One way coupled (acoplado en una sola dirección). Los resultados se transfieren en términos de condiciones de contorno al modelo receptor.
- Loosely coupled (acoplado de forma flexible). Ambos modelos corren separadamente intercambiando información de manera iterativa en términos de condiciones de contorno.
- Tightly coupled (estrechamente acoplado). Une los modelos independientes en un solo modelo combinando su código fuente.
- Fully coupled (completamente acoplado). Las ecuaciones de todos los procesos físicos considerados se resuelven simultáneamente en el mismo modelo.

Estas metodologías se explorarán para seleccionar aquellas más adecuadas para una implementación en el caso de estudio. También se realizará una revisión bibliográfica para seleccionar los software de modelado costero y modelado hidrológico e hidráulico más adecuados.

En cuanto a la recolección de los datos el proyecto considera un enfoque colaborativo donde socios y actores locales interesados en los resultados contribuirán proporcionando información física sobre las redes de drenaje, la batimetría de costa, datos pluviométricos y de oleaje, entre otros, para el desarrollo y la calibración de los modelos.

AGRADECIMIENTOS

La investigación presentada en este documento se enmarca en el desarrollo del proyecto ClimEmpower, financiado por fondos del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea bajo el “Grant Agreement” nº 101112728 (<https://cordis.europa.eu/project/id/101112728/es>)

REFERENCIAS

Félix L. Santiago-Collazo, Matthew V. Bilskie, Scott C. Hagen, A comprehensive review of compound inundation models in low-gradient coastal watersheds, *Environmental Modelling & Software*, Volume 119, 2019, Pages 166-181, ISSN 1364-8152, <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.06.002>.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Retrieved from <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>

Joint Research Centre. (2020). PESETA IV project: Coastal floods. European Commission. Retrieved from https://joint-researchcentre.ec.europa.eu/system/files/2020-09/06_pesetaiv_coastal_floods_sc_august2020_en.pdf

Vousdoukas, M.I. et al. (2020) Adapting to rising coastal flood risk in the EU under climate change. JRC Technical Report.